

EESU: Ecología y Evolución en Sistemas Urbanos, sección inaugural SCME

Diego Carmona Moreno Bello ^{1,2}
Juan Fornoni Agnelli ³

¹ Departamento de Ecología Tropical, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán

² Investigador asociado The Institute for Regional Conservation, Delray Beach, Estados Unidos

³ Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México

Palabras clave

ecología urbana, evolución urbana, urbanización, redes colaborativas

Resumen

La urbanización transforma el planeta afectando la biodiversidad de la que dependemos. Desde 2007, más personas viven en ciudades que en áreas rurales, y se proyecta que esta tendencia se intensificará, especialmente en países tropicales y megadiversos como México. Para 2030, se espera que 83.2 % de la población mexicana habite en ciudades; sin embargo, la ecología y evolución urbana nacional sigue siendo poco estudiada. Esto limita la comprensión de cómo responden los sistemas biológicos a la urbanización y obstaculiza la generación de herramientas para mejorar los ambientes urbanos. La Sección Temática “Ecología y Evolución en Sistemas Urbanos” (EESU), de este número del *Boletín de la SCME*, surge como respuesta a esta necesidad. Fundada en 2023 bajo la SCME, su objetivo es impulsar investigación, formación y acción transdisciplinaria enfocada en ciudades sostenibles (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: ODS 11). Desde su creación se han realizado numerosas reuniones y conformado la RED-EESU con más de 60 integrantes enfocados en temas estratégicos como biodiversidad urbana, soluciones basadas en la naturaleza y monitoreo ambiental usando inteligencia artificial. La EESU avanza como una plataforma abierta, colaborativa y transdisciplinaria para contribuir al desarrollo de ciudades mexicanas más resilientes, justas y ecológicamente informadas.

La urbanización transforma nuestro planeta, afectando no solo los paisajes sino también los procesos ecológicos y evolutivos que generan y mantienen la biodiversidad. Desde 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, más personas viven en ciudades que en zonas

rurales (ONU 2018), y se pronostica que esta tendencia continúe en el futuro. Se espera que en 2100 existirán megaciudades de entre 50 y 90 millones de habitantes, de las cuales 72 % se distribuirán en países ubicados en los trópicos (Hoornweg y Pope 2017). Países que suelen tener bajos niveles de gobernanza y en donde se concentra gran parte de la biodiversidad a nivel planetario (Angeletto *et al.* 2025). En México, un país megadiverso (por su alta biodiversidad, alto nivel de endemismos, diversidad de ecosistemas y culturas), se estima que para 2030 habrá 961 ciudades que albergarán una población total de 114 millones de personas (*ca.* 83.2 % de la población nacional vivirá en ciudades; ONU-Habitat México 2016).

Aunque cada vez más personas habitan las ciudades mexicanas, la ecología y evolución biológica que ocurre en ellas, ha sido poco estudiada. Esta falta de conocimiento compromete nuestra comprensión sobre cómo responden los sistemas biológicos a la urbanización en el contexto nacional, y limita nuestra capacidad de generar herramientas, y enfoques desde la ecología y la evolución que contribuyan a mejorar el ambiente en el que vive la gran mayoría de los mexicanos. Por ello, la sección temática “Ecología y Evolución en Sistemas Urbanos” (EESU) nos hemos propuesto como misión impulsar y consolidar el estudio de la ecología y evolución urbanas en México, promoviendo el conocimiento científico y una visión interdisciplinaria para integrar distintos enfoques en la planificación urbana y la conservación de la biodiversidad, contribuyendo al bienestar de los habitantes de nuestros ecosistemas urbanos.

Desde hace décadas, los centros urbanos concentran buena parte de los problemas socioambientales que se extienden más allá de sus límites geográficos. Esta realidad nos obliga a preguntarnos urgentemente en qué tipo de ciudades queremos vivir y cuál debe ser el papel que los ecólogos debemos jugar como académicos y como ciudadanos.

Historia brevísima de la ecología urbana

Mientras que la ecología urbana comenzó a florecer en la década de 1920, impulsada por la escuela de sociólogos de Chicago, no fue sino hasta los años ochenta que atrajo realmente la atención de la comunidad de ecólogos (McDonnell y Niemelä 2011). Para que ello ocurriera, fue necesario el colapso del antiguo “paradigma del equilibrio”, que concebía a los ecosistemas como entidades estables, dando paso a una visión de “no-equilibrio”, donde los sistemas se entienden como abiertos y sujetos a perturbaciones constantes, incluida la acción humana. Este giro conceptual transformó la percepción de las ciudades, antes vistas como “anti-vida”, y legitimó su estudio como ecosistemas (McDonnell y Niemelä 2011). Años más tarde, el reconocimiento de que los cambios evolutivos pueden ocurrir en pocas generaciones (*i.e.*, evolución rápida) abrió la puerta al estudio de cómo la urbanización modifica procesos evolutivos (Carmona *et al.* 2025). Aunque estos enfoques son clave para

entender las respuestas biológicas a la urbanización (paradigma: “Ecología EN la ciudad”; Figura 1), revelar nuevas características que surgen y definen al ecosistema urbano (paradigma “Ecología DE la ciudad”; Figura 1), y aplicar ese conocimiento de manera responsable para generar ciudades más saludables (paradigma “Ecología PARA la ciudad”; Figura 1), la mayoría de los estudios se han realizado en latitudes templadas (Angeoletto *et al.* 2025). Esto deja abierta la pregunta de por qué la ecología y evolución en sistemas urbanos en países del Sur Global, especialmente en regiones tropicales de alta biodiversidad, han sido tan poco exploradas (Angeoletto *et al.* 2025). ¿Será que la historia de la ecología urbana contada por McDonnell y Niemelä (2011) no refleja las transiciones de paradigmas en nuestras latitudes y necesitamos escribir nuestra propia historia y derrocar esa concepción de las ciudades como anti-vida?

Fundación y avances de la EESU

Motivados por la creciente necesidad de estudiar la ecología y evolución urbanas, la Dra. Ireri Suazo Ortuño y el Dr. Miguel Martínez Ramos—respectivamente, presidenta y vicepresidente de la SCME (2020–2022)—apoyaron, a 20 años de fundada la sociedad, la creación de la primera Sección Temática: “Ecología y Evolución en Sistemas Urbanos” (EESU). Esta sección busca alinear el quehacer ecológico con objetivos institucionales de la SCME y con la Agenda 2030 (particularmente el ODS 11 sobre ciudades sostenibles y la Iniciativa de Ciudades Prósperas). Para impulsar esta iniciativa, se invitó a uno de los autores de esta contribución (DCMB), quien coordina desde sus inicios a un grupo de colegas de diversas instituciones. En 2023 se oficializó la EESU y se definió un plan de trabajo (2023–2025) que se ha expandido de manera orgánica para incluir diferentes tipos de eventos y acciones (estrategias), incluyendo la conformación de la RED-EESU (ver Cuadro 1). También, actualmente se cuenta con el sitio web eesu.mx, donde pueden consultarse el plan de trabajo (2023-2025), y los reportes de los eventos realizados (ver abajo), así como inscribirse a la RED-EESU.

Desde su fundación, se han realizado dos reuniones. La primera fue en 2023, donde se implementaron mesas de trabajo y se acordaron las necesidades fundamentales para impulsar la EESU (Cuadro 2). En la segunda reunión, se presentó la EESU en el IX Congreso de la SCME (2024). En este congreso se realizaron tres simposios, y al final de 2024 la primera reunión regional tuvo lugar en Mérida. En estos eventos se promovió la inscripción a la RED-EESU, que ya suma 61 integrantes de 13 estados (inscríbete, más información en el enlace de inscripción [RED-EESU](#)). Actualmente, se planean mesas de expertos (*think tanks*) en temas estratégicos. Ejemplos incluyen: i) estimaciones de biodiversidad urbana. Actualmente tres ciudades en México ya aplicaron el Índice de Biodiversidad Urbana de Singapur y una cuarta está en proceso, (¿es un buen índice para nuestras ciudades? ¿qué se

puede mejorar? ¿se comparten procesos entre ciudades en cómo fue armado este índice?); ii) soluciones basadas en la naturaleza (SBN), (¿son aplicables en todos los contextos? ¿son financieramente viables y democratizables? ¿existen prestadores de servicios y estándares de competencia que aseguren correcta implementación y mantenimiento y sostenibilidad de las SBN?); y iii) el uso de inteligencia artificial en el monitoreo ecológico, (¿cómo integrar esta tecnología en la estimación de Índices de Biodiversidad? ¿cómo usar esta tecnología para generar información que alimente la subvigilancia (*i.e.*, fiscalización o vigilancia inversa que ejercen los ciudadanos sobre las autoridades) ciudadana de la calidad ambiental? ¿cómo usamos esta tecnología para diseñar estrategias y modelar a futuro lo que ocurriría en gemelos digitales?). La RED-EESU, impulsada desde la sección temática EESU, avanza como una plataforma colectiva, abierta e interdisciplinaria, en la que cualquier colega, sea ecólogo o no, interesado en impulsar alguna temática puede integrarse: la RED-EESU es de todos.

Este número del *Boletín de la SCME* incluye contribuciones de académicos interesados en la problemática urbana. Quedan muchos temas por explorar y este espacio servirá para presentar ideas, preguntas y avenidas que merecen atención cuando los ecólogos volteamos a ver las ciudades con curiosidad científica, creatividad, y el deseo de contribuir al bienestar de millones de familias y organismos que viven en ellas. En este número se incluyen los siguientes artículos: “El paisaje urbano: estructura, dinámica y enfoques de estudio” (Jasso-Flores y Rogelio Corona-Núñez), “Fisiología de árboles en ciudades tropicales” (Andrade *et al.*), “Ecología y evolución de las interacciones bióticas en las ciudades” (Ávila Sakar), “Entre semáforos, calles y edificios: la evolución también se encuentra en la ciudad” (de la Rosa Chávez *et al.*), “Soluciones basadas en la naturaleza: infraestructura que incrementa la sustentabilidad urbana” (Méndez-Alonzo *et al.*), y “El suelo urbano en continuo movimiento” (Jasso-Flores y José Ramos Zapata). Si deseas desarrollar algún tema particular de esta temática, no dudes en comunicarte con los autores.

Anhelos de la EESU

Anhelamos impulsar una Ecología y Evolución en Sistemas Urbanos mexicanos liderada por la SCME, que comprenda la multidimensionalidad del fenómeno urbano y lo necesario del trabajo transdisciplinario entre ciudadanos (académicos y no académicos) así como superar la visión dualista que separa lo urbano/artificial de lo natural (paradigma de ciudades como anti-vida), para así reconocer que el bienestar humano y la salud de los ecosistemas urbanos son una misma cosa. Con ello en mente, y reconociendo las tensiones y conflictos propios del sistema de estudio, queremos impulsar esta sección temática promoviendo el debate, y cuestionando paradigmas de nuestra comunidad de ecólogos (las ciudades como anti-vida). Más allá de ello, urge proponer soluciones viables, tangibles y sostenibles (SBN; Méndez-Alonzo *et al.* en este número del *Boletín*) que favorezcan la emergencia y el bienestar de los múltiples “mundos” urbanos, seguramente en conflicto, que buscan cabida en nuestras ciudades latinoamericanas (Escobar 2018).

Figura 1. Esquema conceptual de los tres paradigmas de la ecología urbana, adaptado de Pickett *et al.* (2016). En la parte superior se representan las disciplinas que alimentan el campo de la ecología urbana, agrupadas en tres grandes categorías según su función: *Ciencias para comprender*, que generan conocimiento sobre procesos ecológicos, climáticos, sociales y biofísicos; *Disciplinas híbridas o puente*, que integran enfoques ecológicos y sociales desde marcos complejos como la ecología política, los sistemas socioecológicos o la teoría de la resiliencia; y *Disciplinas proyectuales*, encargadas de aplicar este conocimiento en el diseño, planificación y transformación del entorno urbano. Estas disciplinas convergen en la ecología urbana, que se representa aquí como un campo transdisciplinario que puede adoptar tres enfoques o *paradigmas complementarios*, dispuestos en la parte central de la figura: Ecología **EN** la ciudad, Ecología **DE** la ciudad, y Ecología **PARA** la ciudad. Finalmente, en la parte inferior se representa un *gradiente de complejidad*, que va desde una aproximación predominantemente ecológica (a la izquierda) hacia enfoques que reconocen y operan con mayores niveles de interacción entre componentes sociales, ecológicos, institucionales y éticos (a la derecha), en sintonía con los objetivos de sustentabilidad urbana. En el extremo de esta complejidad se conceptualiza a la “custodia ecológica responsable” (*ecological stewardship*; Pickett *et al.* 2016) como un posicionamiento ético que recae sobre ecólogos urbanos en vincular el conocimiento con una acción, ética y práctica con el fin de implementar el conocimiento científico de manera tangible y sostenible para maximizar el bienestar de los habitantes urbanos.

Cuadro 1. Estructura, objetivo, y número de estrategias realizadas EESU. Cada estrategia es una puerta de oportunidad para futuras colaboraciones, y busca contribuir a los acuerdos mostrados en el Cuadro 2.

Estrategia	Estructura	Objetivo	Realizadas
Reunión EESU	Plática de expertos en ciudades de otras disciplinas (ver Figura 1) dirigidas a ecólogos. Si es el caso mesas de trabajo.	- Favorecer interdisciplina - Cubrir puntos ciegos de ecólogos en temas urbanos - Crecimiento de RED-EESU interdisciplinaria. - Poner a discusión hoja de ruta de la EESU.	2
Reunión EESU-regional	Idem, pero a nivel regional.	- Idem, pero ganar definición en problemáticas y redes de trabajo a nivel regional y local. - Poner a discusión hoja de ruta de la EESU.	1
Simposios EESU	Pláticas abiertas de ecólogos urbanos para ecólogos	-Profundizar en áreas particulares de estudio de la ecología urbana (ej. patrones de biodiversidad multitaxon en las ciudades).	3
Simposio EESU-estudiantes	Pláticas organizadas por y para los estudiantes	-Generar espacio y reconocimiento a las nuevas generaciones de ecólogos para mostrar sus resultados sobre ecología urbana.	Pendientes
Laboratorio de ideas (<i>think tanks</i>)	Mesas de trabajo de expertos	Trabajar sobre una problemática o temática particular (ej. Índices de biodiversidad urbana) donde debe generarse un análisis, crítica, posicionamiento y propuesta de acción.	Pendientes
Proyectos de ciencia colaborativa EESU	Uso de RED-EESU	Impulsar proyectos donde científicos colaboren, se estandaricen aproximaciones y logren estudios multiciudad o multidimensionales.	Pendientes
Seminario EESU	Ponencias virtuales quincenales en línea de temas interdisciplinarios	-Generar un espacio de encuentro frecuente para consolidar una masa crítica a nivel nacional.	Pendientes
RED-EESU	Creación y aprovechamiento de una RED interdisciplinaria	-Crear una RED para diseñar laboratorios de ideas, proyectos colaborativos, mantener comunicación con integrantes, delegar funciones logísticas y administrativas de la EESU.	61 integrantes interdisciplinarios de 13 estados;

Cuadro 2. Acuerdos de necesidades fundamentales para impulsar la EESU. Si te interesa trabajar en algún punto en específico, te invitamos a contactar a los autores.

-
- 1. Estandarización de Metodologías:** Desarrollar y estandarizar métodos para investigación y monitoreo que permitan la comparabilidad y replicabilidad de los estudios a través de diferentes contextos urbanos.
 - 2. Megaproyectos de Investigación:** Implementar proyectos a gran escala que integren múltiples disciplinas para abordar los desafíos complejos de la urbanización en la biodiversidad.
 - 3. Inventarios de Biodiversidad:** Generar y mantener inventarios actualizados de flora y fauna, para monitorear los cambios conforme se expanden las ciudades.
 - 4. Financiamiento Diversificado:** Obtener recursos de entidades nacionales e internacionales (ej. Unión Europea, ATBC, PECS) y colaboraciones con el sector privado, incluyendo el desarrollo inmobiliario, para asegurar un apoyo financiero sostenible (Estatutos SCME, Artículo 32º inciso g).
 - 5. Colaboración y Redes Transdisciplinarias:** Fomentar la creación de redes entre investigadores, urbanistas, y el sector privado para facilitar el intercambio de conocimientos y recursos.
 - 6. Infraestructura de Investigación y Datos:** Desarrollar infraestructura adecuada para diagnósticos y plataformas de datos globales, asegurando el acceso y la utilidad de la información recopilada.
 - 7. Divulgación y Educación:** Mejorar la comunicación de los resultados de investigación a la sociedad, involucrando a los ciudadanos, políticos, y sector privado para fomentar políticas más efectivas y conscientes del bienestar ambiental.
 - 8. Políticas Públicas y Gobernanza:** Integrar la investigación científica en la toma de decisiones y desarrollar políticas públicas que apoyen el desarrollo urbano sostenible.
-

Agradecimientos

Nuestro sincero agradecimiento a Ávila Sákar, editor asociado de este número, y a todos los autores que lo enriquecieron con sus contribuciones. DCMB agradece el apoyo del proyecto SECIHTI CBF-2025-I-3147.

Literatura citada:

- Angeoletto F, Tryjanowski P, Fellowes MD. 2025. *Ecology of tropical cities, Volume I: Natural and social sciences applied to the conservation of urban biodiversity*. Switzerland AG: Springer Nature.
- Carmona D *et al.* 2025. Urban biological evolution in tropical cities. En F Angeoletto, P Tryjanowski, MDE Fellowes, eds. *Ecology of tropical cities, Volume I* (pp. 187–214). Switzerland AG: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48012-6_11
- Escobar A. 2018. *Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Durham: Duke University Press.
- Hoornweg D, Pope K. 2017. Population Predictions for the world's largest cities in the 21st century. *Environment and Urbanization*, 29:195–216.
- McDonnell MJ y Nimelä J. 2011. The history and future of urban ecology. *Urban Ecology: Patterns processes and applications*, 5-13.
- ONU-Habitat México. 2016. *Índice de prosperidad urbana en la República Mexicana. Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México*. ONU-Habitat. Consultado 10 agosto 2025, de <https://onu-habitat.org/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico>
- ONU. 2018. *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
- Pickett ST *et al.* 2016. Evolution and future of urban ecological science: ecology in, of, and for the city. *Ecosystem Health and Sustainability*, 2:e01229.

¿Quiénes escriben?

Diego Carmona Moreno Bello es Doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador por México en el Departamento de Ecología Tropical en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, SNI I. Ha estudiado evolución de interacciones bióticas, y realizó una estancia postdoctoral con Marc Johnson (Universidad de Toronto). Actualmente es el coordinador de la EESU, contribuyó con el capítulo “*Urban Biological Evolution in Tropical Cities*, incluido en el libro *Ecology of Tropical Cities: Natural and Social Sciences Applied to the Conservation of Urban Biodiversity* editado por Springer. Ha obtenido dos veces financiamiento por parte de (CONACYT/SECIHTI) para proyectos sobre evolución urbana, y es parte del consejo asesor de sostenibilidad del ayuntamiento de Mérida, y recientemente socio de la Asociación Mexicana de Arboricultura y parte de la nueva delegación de Yucatán.

Contacto: diego.carmona@correo.uady.mx

Juan Fornoni Agnelli es Doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente es investigador y Jefe del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología y Nivel III del SNI. Ha estudiado la evolución fenotípica de los organismos utilizando a las adaptaciones que median las interacciones planta-animal como sistemas de estudio. En particular, se centra en la evolución de fenotipos multivariados como las flores para entender el significado funcional de la variación intra-individual y la modularidad e integración fenotípica. Actualmente es Editor Asociado de *American Journal of Botany* y *Evolutionary Ecology*, y miembro del consorcio GLUE para el estudio de la evolución y ecología en ambientes urbanos.

Contacto: jfornoni@ieecologia.unam.mx